

A PRESENÇA DO JORNALISMO LITERÁRIO NAS CRÔNICAS DE ELIANE BRUM

 DOI: 10.5281/zenodo.6946384

Walisson Oliveira Santos

Mestrando em Letras/Estudos Literários pela Universidade Estadual de Montes Claros. Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Funorte. Graduando em Letras - Português pela Universidade de Uberaba. Pós-graduado em Marketing e Comunicação Empresarial pela Faculdade Serra Geral, e em Literatura Brasileira pela Faculdade de São Vicente.

E-mail: walissonoliveira.jornalismo@gmail.com

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo dialogar sobre a utilização do jornalismo literário e sua estilística através do gênero textual crônica. Eliane Brum, autora em destaque neste estudo, é reportada como cronista e jornalista, visto que as crônicas fazem parte de sua fisiologia profissional. Suas produções estabelecem uma relação direta com os acontecimentos do cotidiano, com os relatos poéticos do real, com o tempo e com as inquietações da autora; abrem espaço para jornalistas e escritores, que performatizam o uso da especialização como ponte que une suas obras à arte da literatura. Especificamente, esta pesquisa busca compreender os conceitos e as normas do jornalismo literário; identificar a presença da especialização nas narrativas da autora; e analisar o núcleo das crônicas contidas no livro *A vida que ninguém vê* (2006). A metodologia utilizada encontra-se consubstanciada na revisão bibliográfica, de caráter qualitativo. Verificou-se que as crônicas produzidas por Eliane Brum vislumbram com facilidade o encontro das características da “Estrela de Sete Pontas”, raiz estrutural do jornalismo literário, defendida por Pena (2011). Sendo assim, o estudo resultou na identificação de ângulos novos em cenários conhecidos nas narrativas da jornalista.

Palavras-chave: Jornalismo literário. Crônica. A vida que ninguém vê. Eliane Brum.

Abstract: This research aims to discuss the use of literary journalism and its stylistics through the chronic textual genre. Eliane Brum, author highlighted in this study, is reported as a columnist and journalist, since the chronicles are part of her professional physiology. Her productions establish a direct relationship with everyday events, with the poetic accounts of reality, with time and with the author's concerns; open space for journalists and writers, who perform the use of specialization as a bridge that unites their works to the art of literature. Specifically, this research seeks to understand the concepts and norms of literary journalism; identify the presence of specialization in the author's narratives; and to analyze the core of the chronicles contained in the book *A vida que ninguém vê* (2006). The methodology used is

based on a qualitative literature review. It was found that the chronicles produced by Eliane Brum easily glimpse the meeting of the characteristics of the “Seven Pointed Star”, structural root of literary journalism, defended by Pena (2011). Therefore, the study resulted in the identification of new angles in well-known scenarios in the journalist's narratives.

Keywords: Literary journalism. Chronic. A vida que ninguém vê. Eliane Brum.

INTRODUÇÃO

A pesquisa intitulada *A presença do jornalismo literário nas crônicas de Eliane Brum* expressa aspectos da produção jornalística e da literatura através das crônicas escritas por Eliane no final dos anos 90, quando eram publicadas na edição especial de sábado do jornal *Zero Hora*, de Porto Alegre, para o qual trabalhou por 11 anos como repórter especial, resultando num extenso legado como jornalista, cronista e, sobretudo, escritora.

Eliane Brum é uma das mais renomadas jornalistas brasileiras. Diante disso, esta pesquisa, no que lhe concerne, parte da importância vital de Brum para os estudos do jornalismo, da crônica e da literatura, bem como a harmonia que ela cultiva no campo jornalístico-literário.

O jornalismo literário trata-se de uma especialização e/ou estilo jornalístico composto, um produto híbrido que informa sem estar preso ao factual e une os textos do jornalismo à arte da literatura. Ele aprimora, humaniza e traz qualidade aos textos a serem publicados em jornais, revistas, livros e/ou livros-reportagem, que, nas atribuições do jornalista, revela um mundo subjacente àquele encontrado nos noticiários diários. Ademais, torna-se um conteúdo amplo ao expor um ponto de vista pessoal, autoral, sobre a realidade; as nuances do real e os detalhes são enlaces que compõem tais narrativas.

Diferentemente das produções textuais que podem ser encontradas na atualidade, que em sua maioria, caem no esquecimento no dia seguinte, o propósito do jornalismo literário centra-se na perenidade e na minuciosa observação da realidade.

Vale ressaltar que *A vida que ninguém vê* (2006), de Eliane Brum, nesta pesquisa, será analisada à luz das particularidades do gênero textual crônica e a sua correlação com o jornalismo. Sendo assim, o *corpus* da pesquisa parte da ótica individual do pesquisador, pois, as crônicas presentes na obra aproximam-se tanto das raízes que consagram o jornalismo, bem como fazem parte de uma simbiose intrínseca à arte da literatura. A análise, em síntese, tem como pressuposto apresentar a autora como uma contadora de histórias da realidade a ensaiar a si mesma em suas narrativas.

Diante de tais expostos, o objetivo desta pesquisa busca dialogar sobre a utilização do jornalismo literário e sua estilística através do gênero textual crônica. Especificamente, busca-se: compreender os conceitos e as normas do jornalismo literário; identificar a presença da especialização nas narrativas da autora; e analisar o núcleo das crônicas contidas no livro *A vida que ninguém vê* (2006).

Sendo assim, para fins de produção desta pesquisa, a proposta metodológica encontra-se consubstanciada na análise de revisão bibliográfica conforme a proposta inicial, e de caráter qualitativo.

A análise de cunho bibliográfico proposta foi selecionada no sentido que trouxesse à pesquisa uma melhor argumentação no que se refere ao itinerário de Eliane Brum, o objeto de pesquisa em destaque e os conceitos que regem o jornalismo literário. Ademais, a revisão bibliográfica tornou-se essencial para a elaboração da pesquisa, pois, a partir dela, foi possível realizar a coleta de dados e de informações buscando os resultados possíveis; essa técnica se configura pelo levantamento de um determinado tema, processado em bases de dados, obtendo-se um referencial teórico

Posteriormente, para o levantamento de dados foi utilizada a pesquisa qualitativa, que aprofunda o conhecimento da realidade, indaga-se nos porquês, na interpretação dos fatos do mundo físico e nas fontes do fenômeno; e tem por objetivo levantar as características de um grupo, observar opiniões, relacionar atitudes de grupos sociais e crenças de uma determinada população (GIL, 2008).

A relevância desta pesquisa se dá pela contemporânea compreensão do texto jornalístico em sua estrutura literária como “aquilo que se revela ao homem”. E as referências narrativas de Eliane Brum se tornam uma abordagem nas quais é possível mencionar a crônica não só como mero conteúdo literário ou jornalístico curto escrito em prosa, produzido para meios de comunicação, ou como um recorte da literatura brasileira engendrada do século XXI, mas como uma abertura de novos olhares acerca da relação autor-obra-leitor.

Outrossim, pelo incremento de arcabouço teórico para com outras pesquisas voltadas à mesma temática em que haja confluências entre jornalismo, literatura e a atuação de Eliane Brum na imprensa brasileira – ora em conflito literário, ora submersa na vida do próprio narrador e/ou personagens que, mais que contam histórias, transcrevem as invisíveis formas de se viver em sociedade.

O JORNALISMO LITERÁRIO

De acordo com Weise (2013), jornalismo e literatura nascem unidos e os dois se encontram quando são geradas diversas interpretações estilísticas na construção de seus respectivos textos. Segundo ela: “O jornalismo é fato da realidade. A literatura, da realidade somada à ficção. O jornalismo literário, logo, é uma miscelânea de ambos” (WEISE, 2013, p. 12).

A autora salienta, para além disso, que o jornalismo literário se torna uma ponte que une o texto jornalístico à arte da literatura, que produz textos com aprofundamento de conteúdo, completas e que o leitor, ao lê-las, veja-se diante delas (WEISE, 2013). Portanto, o exercício expressivo da especialização jornalística não se detém apenas em informar o leitor, deseja também contextualizá-lo com a temática a ser abordada no transcorrer do curso de suas linhas.

Diante disso, Pena (2011) sagrou-se com um dos principais referenciais teóricos brasileiros ao apostar na especialização, por ser pouco difundida no âmbito acadêmico e pouco visível frente aos processos contemporâneos de modernização da informação. A partir dos seus estudos, ele pôde, então, definir o JL como uma

espécie de fio condutor que liga a liberdade interpretativa à subjetividade, à observação participante do jornalista e à humanização do relato.

Para esclarecer as raízes que respaldam essa simbiose estilística e o seu encontro ao jornalismo literário, Pena (2011, p. 13) cria o conceito de “Estrela de Sete Pontas”: “[...] diferentes itens, todos imprescindíveis, formando um conjunto harmônico e retoricamente místico, como a famosa estrela”. Segundo o autor, o conjunto de sete elementos imprescindíveis para singularizar cada ponta da estrela são:

[...] potencializar os recursos do Jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do *lead*, evitar os definidores primários e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos relatos. (PENA, 2011, p. 13).

À luz do exposto, Pena reitera que o jornalista que tece contribuições a partir do JL não ignora o que aprendeu no jornalismo convencional, muito menos joga suas técnicas narrativas no lixo. No que lhe concerne, ele põe em prática um aparato estilístico na elaboração de textos com apuração rigorosa, observação cautelosa, condutas éticas e, principalmente, com carga magna na humanização do relato.

Vale evidenciar, conforme Pena (2011, p. 15), que o objetivo imprescindível do jornalismo literário se encontra no prolongamento dos textos produzidos em jornais e revistas, pois, “[...] a busca pela permanência reflete o segundo motivo mais importante para se escrever: o medo da morte” (PENA, 2011, p. 15).

Para Pena (2011), o conceito de jornalismo literário é muito mais amplo e vai além das suas especificidades, e o que o distingue de outras áreas da comunicação parte de questionamentos linguísticos. Dessa forma, segundo ele:

Assim, defino Jornalismo Literário como linguagem musical de transformação expressiva e informacional. Ao juntar os elementos presentes em dois gêneros diferentes, transformando-os permanentemente em seus domínios específicos, além de formar um terceiro gênero, que também segue pelo inevitável caminho da infinita metamorfose. Não se trata da dicotomia ficção ou verdade, mas sim de uma verossimilhança possível. Não se trata de oposição entre informar ou entreter, mas sim de uma atitude narrativa em

que ambos estão misturados. Não se trata de Jornalismo, nem de Literatura, mas sim de melodia (PENA, 2011, p. 21).

No Brasil, Lima (2016) e Pena (2011) destacam que o JL se afeiçoou às redações com suporte de jornalistas e escritores, que levaram à imprensa um novo formato de se transcrever os relatos do cotidiano, uma fuga do modo convencional da escrita jornalística, baseado na pirâmide invertida (ou o *lead*) – termo que identifica as informações essenciais que norteiam o *corpus* das notícias, as atividades das redações e transmitem ao leitor um resumo completo dos acontecimentos ao responder seis questões básicas: O quê? (a ação), Quem? (o agente), Quando? (o tempo), Onde? (o lugar), Como? (o modo), Por quê? (o motivo) (WEISE, 2013).

Os autores indicam ainda que, dois importantes veículos de comunicação brasileiros agiram como propulsores do JL no cenário nacional de 1960 a 1970: a revista *Realidade* e o *Jornal da Tarde* paulista, responsáveis por episódios marcantes na história da especialização e por apresentar características inovadoras à época (LIMA, 2016; PENA, 2011).

Posto isso, em território brasileiro, a especialização passou a ter realce com a ascensão do *new Journalism* norte-americano, um “[...] movimento iniciado nos anos 60 nos Estados Unidos, que inaugurou a prática da observação participante. O New Journalism aderiu, na época, às mudanças na forma de ‘perceber, sentir e pensar’ o mundo” (VILAS-BOAS, 2006, p. 90).

Com o passar das gerações, o estilo se tornou um campo que cresce cada vez mais, atraindo jornalistas e leitores por sua diversidade temática e oferecendo novas perspectivas na elaboração de matérias e para a liberdade de pensamento e de expressão.

Lima (2016), Weise (2013) e Pena (2011), partilham de uma linha de pensamento comum: o estilo transformou o jornalismo e a literatura para sempre ao entrelaçar histórias da realidade e ao transcrever a realidade através da visão de um autor, dos seus sentimentos e técnicas narrativas. Contudo, na atualidade, coloca-se a uma missão mais audaciosa, a de “tecer os liames de compreensão abrangente dos acontecimentos, tendo sempre como eixo as histórias humanas que lhes dão dramaticidade, no sentido narrativo” (LIMA, 2016, p. 3).

A necessidade de uma linguagem mais elaborada permitiu que diversos jornalistas elaborassem conteúdos que fossem aquém e além de textos noticiosos, ou seja, o jornalismo literário, em sua conjuntura performática, permitiu o nascimento de perfis, crônicas, ensaios, biografias, livros-reportagem, entre tantas outras peças jornalísticas.

Lima (2016) expressa que em toda boa história ou uma boa narrativa que utiliza traços do jornalismo literário exerce dupla função: a de contar uma história e a de suscitar a reflexão, visto que o seu “[...] horizonte temporal é elástico, não se prende à atualidade restrita que impera na maior parte da produção jornalística convencional. Seu alcance é do tempo contemporâneo” (LIMA, 2016, p. 3).

Contemporaneamente, o jornalismo literário se renova ao utilizar (e valorizar) a cultura nacional como poderosa ferramenta de transformação social e como nova alternativa para um jornalismo mais atraente e, sobretudo, recarregar referências capazes de criar uma identificação com o leitor – como Eliane Brum, a qual fia em seus textos enfoques intrínsecos ligados ao inconsciente, aos sentimentos, as sensações vivenciadas dos personagens, ao indivíduo; seus questionamentos e sua intimidade.

Para darmos continuidade à pesquisa, é necessário entender outro segmento jornalístico que, desde o seu surgimento nas páginas de jornais e revistas brasileiras, embebeceu-se da água jorrada da literatura e, precipuamente, um dos relicários que mais representam o pensamento livre e cotidiano da jornalista Eliane Brum: a crônica.

A CRÔNICA

Nascida da terminologia grega *khrónos* (tempo), conforme explica Moisés (2003, p. 101), o termo tem ao seu sentido original “[...] designava, no início da era cristã, uma lista ou relação de acontecimentos ordenados segundo a marcha do tempo, isto é, em sequência cronológica”.

A partir do século XIX, a concepção de crônica se moderniza e passa a ter sentido literário e é adotada pelos jornais impressos.

A crônica, por sua vez, ganha características atribuídas à narração de histórias que, logo depois, se “[...] aproximou estreitamente da historiografia, não sem ostentar traços de ficção literária” (MOISÉS, 2003, p. 101). Em consequência, introduziu-se no bojo da sociedade, como gênero textual híbrido, em que jornalistas e escritores fomentam opiniões a partir das suas experiências e observações cotidianas.

No Brasil, por volta de 1819, a crônica foi recepcionada de braços abertos por muitos críticos, historiadores e leitores nacionais, como, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, entre outros, mas usufruiu de aceitação a partir de 1920, com João do Rio, Rubem Braga e dentre outros. A partir dos anos 30 registrou destaque para os cronistas, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queirós, Henrique Pongetti, Paulo Mendes Campos, Luís Fernando Veríssimo, entre outros.

De acordo com Ferreira (2015, p. 5), eram momentos em que a imprensa brasileira ampliava seus horizontes para a literatura:

O objetivo do cronista vai muito além de emitir uma opinião, no momento em que ele dá uma autonomia estética ao texto, que permite ao leitor distintos discursos e leituras. Ao agir desta forma, o autor transforma o leitor em agente, pois lhe atribui a capacidade de desmitificar a mensagem, por meio da análise de seus diferentes significados.

Ferreira (2015), a partir do exposto, diz ser fato dizer que a crônica nasceu no jornal e para o jornal, pois considera que o gênero no âmbito do jornalismo brasileiro difere-se do modelo de crônica que, no restante do mundo, está relacionada à ideia de cronologia ou ao tempo atual. À vista disso, no país ele pode ser reconhecido como um texto breve, ligado sempre à atualidade.

Desta forma, é possível considerar que no Brasil a crônica fica aberta “[...] a feição de relato poético do real, situado na fronteira entre a informação de atualidade e a narração literária” (MELO, 1994, p. 111).

Gancho (2006) corrobora com a visão de Melo (1994) ao considerar a hibridez do gênero sendo uma qualidade que o torna completo, servindo não somente para contar, comentar, descrever ou fazer uma análise, bem como o reafirma como poesia cotidiana aos sentimentos do autor a respeito desse cotidiano.

É importante destacar que a necessidade dos leitores que buscavam por textos segmentados e literários foi o fator determinante para que as crônicas caíssem no gosto popular, principalmente por apresentarem tipologias variadas que tramitam tanto no jornalismo quanto na literatura.

Vale ressaltar que as crônicas têm funções relevantes: o desejo (in)consciente do leitor, as angústias dos cronistas possam ser interpretadas além de relatos sociais e vai bem longe da literatura da realidade.

No jornalismo convencional, Neiva (2009) diz que as crônicas foram categorizadas como:

- 1) *Crônica geral*: onde são abordados assuntos diversos.
- 2) *Crônica local*: que aborda o cotidiano da cidade.
- 3) *Crônica especializada*: que trata de assuntos relacionados a um campo específico de atividade.

Ainda conforme Neiva (2009), a respeito dos temas, as crônicas acabaram sendo classificadas como:

- 1) *Analítica*: apresenta características de um ensaio científico.
- 2) *Sentimental*: presença marcante de apelo ao sentimento e sensibilidade do leitor.
- 3) *Satírica-humorística*: onde há crítica com objetivo de aviso ou entretenimento.

Moisés (2003) aponta a classificação do gênero vindo de derivações, ora do conto, ora da poesia, pois, ela seria capaz de poetizar o cotidiano. Desta maneira, o cronista entra no papel de historiador e agente narrativo. O cronista pode ser entendido, a partir destas asserções, como contador de histórias da realidade, destes que se sentam nas praças e ao observarem os personagens humanos, reais, falhos e cheios de personalidades, os transcrevem com leveza, em linhas e palavras.

Gancho (2006) ressalta que apesar dessas classificações, a gênese das crônicas é mutável e não permite que seja isolada numa bolha de conceituações. O conceito é muito mais amplo. Logo, as características distintivas que, são

normalmente tidas pelo senso comum sobre a crônica, podem ser compreendidas, observadas e destinadas a opiniões e críticas sociais acerca do gênero textual.

Pode-se dizer que *A vida que ninguém vê*, representa um dos melhores exemplos acerca de seu universo mutável das crônicas, pois são totalmente originais, subjetivas, sempre com especificidades ocultas e óbvias em simultâneo.

ELIANE BRUM E A VIDA QUE (QUASE) NINGUÉM VÊ

Eliane Brum é jornalista, escritora, cronista e documentarista brasileira. É gaúcha de Ijuí, município do Rio Grande do Sul. Graduiu-se em Jornalismo (PUC-RS) em 1988 e, desde então, direciona o seu trabalho para a escrita de artigos de opinião, crônicas e reportagens. Suas narrativas trazem histórias das mais distintas realidades, que se diferem dos registros da mídia tradicional e contemporânea.

No campo jornalístico, Eliane ganhou notoriedade mostrando-se versátil nas amplas áreas da profissão: já venceu cerca de 50 prêmios (inter) nacionais de jornalismo. Já publicou oito livros, sendo eles: *Coluna Prestes: o avesso da lenda* (1994), *A vida que ninguém vê* (2006), *O olho da rua: uma repórter em busca da literatura da vida real* (2008), *A menina quebrada* (2013), *Meus desacontecimentos: a história da minha vida com as palavras* (2014), *Brasil, construtor de ruínas* (2019), *The collector of leftover souls* (2019) e *Banheiro Òkòtó: uma viagem à Amazônia centro do mundo* (2021); e escreveu o seu primeiro romance *Uma duas* (2011).

Sobre o objeto de pesquisa, as narrativas sensíveis e multifacetadas de *A vida que ninguém vê* são o avesso do jornalismo tradicional. As crônicas, 21 ao todo, reunidas no livro foram publicadas em coluna especial para o jornal *Zero Hora*, no ano de 1999, que levava o mesmo nome da obra.

As crônicas se transformam também em reportagens, por se constituírem em um modelo narrativo difícil de se escrever: são tão humanizadas, que parecem mentira; lembram a ficção. Diante disso, seu trabalho de linguagem inovadora lhe rendeu o *Prêmio Esso Regional* daquele ano, devido ao êxito dos seus textos, além de ganhar o Prêmio Jabuti 2007, na categoria de “Melhor Livro de Reportagem”.

A vida que ninguém vê, no que lhe diz respeito, é o resultado do olhar de uma repórter na busca da literatura da realidade. As narrativas são pautadas pelo exercício de dar voz ao invisível, aos excêntricos da sociedade brasileira, e ao que se passa nos acontecimentos de pessoas desconhecidas. São os "Josés" e as "Marias" que, sob esse olhar e a prosa cuidadosa de Eliane, tornam-se histórias extraordinárias, relatos poéticos do real.

No tecer histórias de Eliane, esses relatos poéticos da vida anônima ganham ares épicos. As comédias que falam de indivíduos comuns e, especialmente as tragédias do cotidiano de quem não receberia um único espaço como herói nas páginas de um jornal, revelam o que há de mágico em cada trajetória de vida. Nessa perspectiva, as reportagens transformam-se em crônicas, escritas vividas da confluência estilística jornalismo/literatura. (MAURO, 2014).

Esse é o encanto de *A vida que ninguém vê*: a sensibilidade de Eliane Brum: resgatar diversas pequenas histórias e narrar acontecimentos ordinários, que são de tirar o fôlego. Narrando histórias ignoradas histórico-socialmente e cicatrizes da vida de pessoas diversas, a autora fura diversos temas e pertinentes tanto à época, quanto contemporaneamente. Em outras palavras, ela desvela sua fisiologia cronista à procura do extraordinário, da literatura da vida real. Uma escutadeira que mergulha nos lençóis freáticos do cotidiano para comprovar que não existem vidas comuns, somente vidas que não eram desejadas nos rodapés dos jornais, algo que é observado na literatura e, com menos frequência, no jornalismo:

O mendigo que jamais pediu coisa alguma. O carregador de malas do aeroporto que nunca voou. O macaco que ao fugir da jaula foi ao bar beber uma cerveja. O álbum de fotografias atirado no lixo que começa com uma moça de família e termina com uma corista. O homem que comia vidro, mas só se machucava com a invisibilidade. Essas fascinantes histórias da vida real fizeram formar uma obra que emociona pela sensibilidade da prosa de Eliane Brum e pela agudeza do olhar que a repórter imprime aos seus personagens – todos eles tão extraordinariamente reais que parecem saídos de um livro de ficção. (BRUM, 2006, capa).

Para a construção de suas personagens complexas, Eliane busca representações que vão além e aquém de suas falas: ela as observa profundamente para a captação de gestos, comportamentos, linguagem e tudo que ajude na

composição da figura que será a protagonista da narrativa (MAURO, 2014). Em outras palavras, predicados que tornem a personagem tangível e palpável para o leitor:

O que as pessoas falam, como dizem o que têm a dizer, que palavras escolhem, que entonação dão ao que falam e em que momentos se calam revelam tanto ou mais delas quanto o conteúdo do que dizem. Escutar de verdade é mais do que ouvir. Escutar abarca a apreensão do ritmo, do tom, da espessura das palavras – e do silêncio (BRUM, 2008, p. 37).

Scheibe (2014) esclarece que as narrativas de Eliane Brum realçam um olhar panorâmico sobre às práticas e à adoção do jornalismo literário como modelo não recorrente na imprensa brasileira, porque “[...] aproveitam ao máximo das mais variadas versões da realidade e de todas as experiências possíveis. Logo, ela traz à tona as ausências” (p. 5); assim, ainda conforme a autora, Brum “procura fatos e histórias que não são notícia nos meios de comunicação, busca o excepcional protagonizado por cada vida anônima e imerge no cotidiano para mostrar que todas as vidas são únicas” (SCHEIBE, 2014, p. 5).

Conforme explica Mauro (2014), a linguagem inovadora e de enfoques mais livres presentes em *A vida que ninguém vê* traz sorrisos e lágrimas ao leitor. Isso através do olhar sensibilizado e pelo estilo de escrita de Eliane. Ademais, pelo uso das características da subjetividade e pelas possibilidades de matérias mais aprofundadas e detalhistas, sem deixar de lado a humanização dos personagens envolvidos nas histórias. É a literatura da realidade nua e crua por meio da sedução das palavras.

O encontro com as narrativas propostas pela obra e autora em suas diversas significações, fez-nos perceber que a inserção de *A vida que ninguém vê* na sociedade brasileira possibilitou um novo fazer jornalístico-literário que revelasse um mundo subjacente àquele encontrado em noticiários. De natureza igual, fica evidente que elas desenterram no livro as veias do jornalismo literário ao proporem desvendar o humano por meio da observação de suas ações, por irem além da abrangência dos fatos e por ultrapassarem os limites das informações.

A repórter traz, portanto, à tona o olhar sensível do jornalismo literário e leva à imprensa brasileira um novo alicerce de se ornamentar os fatos do dia a dia que são levados ao leitor, redescobrimo o jornalismo como revelação da realidade, na construção de suas crônicas-reportagens. Desta forma, pode-se afirmar que *A vida que ninguém vê* traz em seu interior a multiplicidade de vozes que marcam as prosas da autora retratando questões contemporâneas, culturais, políticas e sociais, sobretudo ligadas ao cotidiano. Isso porque Eliane Brum consegue ampliar sua visão do mundo e dilatar os acontecimentos presentes.

Os elementos do jornalismo literário

A crônica, em sua contemporaneidade tipicamente brasileira, remete-nos a uma aproximação do conceito da textualidade que cria uma relação íntima entre o público e o cronista por meio da sua obra.

Sendo assim, nesta etapa da pesquisa, os elementos jornalísticos-literários serão pontuados com veemência. Ademais, também serão examinados o estilo de escrita da autora, assim como sua própria existência dentro das suas crônicas.

Eliane Brum alude ao invisível, ao excêntrico, como sinônimo puro de liberdade, o que a oportuniza experimentar de tudo e do todo. Alude idem traços de um eu-lírico subjetivo e desapegado ao cotidiano, pelo qual o mundo exterior se converte em vivência interior. Sendo assim, a obra adequa-se perfeitamente no espaço da crônica, sendo esta uma das filhas diletas do jornalismo literário.

As narrativas *A vida que ninguém vê* vislumbram com facilidade o encontro das características da “Estrela de Sete Pontas” defendida por Pena (2011). Brum nunca se preocupou em pré-estabelecer modelos primários que definissem sua grafia, mas suas obras potencializaram os recursos de um jornalismo estagnado para um aperfeiçoado e desenvolvido, além de ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano. Isso quer dizer que *A vida que ninguém vê* rompe com a periodicidade e a atualidade, dois atributos comuns da imprensa diária.

Na terceira ponta proposta por Pena (2011), propor visões amplas da realidade, a jornalista contextualizou e abrangeu, o melhor possível, o estilo em sua

intensidade mais poética do cotidiano. A partir dessas visões, deve-se ficar claro que, o jornalismo literário proporciona uma ampliação da realidade e, conseqüentemente, essa ampliação sempre será um recorte da realidade. Portanto, a autora escolhe tecer ao leitor a narrativa sob viés de diferentes ângulos sobre um determinado acontecimento.

A quarta característica do JL elencada por Pena (2011), exercitar plenamente a cidadania, é vista pelo compromisso dela com a sociedade, sobretudo de levar ao leitor uma função social importante: a informação. Por isso, Brum escolhe a crônica como gênero de excelência por essa relação com o mundo e com o todo, visto que ele aborda assuntos presentes no corpo social e pouco discutidos tanto na sociedade quanto nos tempos contemporâneos. Assim, rompe com as correntes burocráticas do *lead*, quinta ponta da estrela, dado que descostura o conceito e foge do caráter objetivo, impessoal e direto, e dá espaço à influência da subjetividade do autor na narrativa.

A sexta ponta da estrela, que evita os definidores primários, Eliane inova. Isso porque o jornalismo convencional faz bastante uso de fontes oficiais/próximas para a elaboração de matérias noticiosas, e a autora extrapola essa concepção ao interpelar fontes que transcendem o jornalismo. Pena (2011) diz que ao evitar as fontes próximas, o autor retrata outras vertentes da história, ou seja, preenche lacunas e mostra ao leitor outras perspectivas do que é realmente o real e o irreal. Assim, Brum incorpora-se totalmente à própria estrutura do metafísico e do físico, segundo sua exigência de fundamento de vida.

E, por último, mas não menos importante, a sétima ponta da estrela, garante perenidade e profundidade aos relatos. Pena (2011) refere-se à permanência. O autor justifica que obras ditas literárias não devem ser superficiais, e sim o oposto: o jornalista literário aprofundamento de histórias de vida e a reconstituição do real. O que torna permanente *A vida que ninguém vê*, de Eliane Brum, é a abordagem humanística dada pela autora sobre o cotidiano carioca, a relação com Deus e a aversão pela morte. Essas são as características que a autora realiza em foco na crônica, fazendo sua jornada jornalística-literária em obras que marcaram o jornalismo literário no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jornalismo literário nasceu da simbiose estilística entre o jornalismo e a literatura. É possível determinar que as narrações literárias, por meio da língua e da linguagem, criaram raízes e se ramificaram até chegarem às redações brasileiras. Uma convergência harmônica, entre o ficcional e o real, que deram vazão aos textos para além da objetividade, do factual. A humanização que exala do exercício contínuo do jornalista literário perdura e se estende aos novos olhares de profissionais que informam e, sobretudo, emocionam o leitor. Produções que se libertaram das amarras de uma notícia factual e dão extensão finita à permanência.

Ao entender as características e os conceitos que regem o jornalismo literário irrompe à abrangência necessária para brindar a crônica o lugar de fala entre os jornalistas e escritores (brasileiros e internacionais) que, amiúde, conseguiram notoriedade com publicações no rodapé de jornais impressos que acompanharam o gênero textual. A crônica é comumente um modelo narrativo existente em todas as partes do globo, mas que ganhou nuances próprias em terras tupiniquins. Foi além de um simples texto curto e híbrido (não-ficção/literatura); relatou o cotidiano e se metamorfoseou a partir dele, sem que para isso negligencia-se ao compromisso jornalístico e seus preceitos.

Brum, nesta pesquisa, foi apresentada em sua faceta mais marcante: a cronista da realidade. Sua grafia carregada de personalidade e sentimentos, conquistou populares páginas de jornais brasileiros e lares assíduos por um novo formato de literatura. As crônicas, gênero que lhe criou afeição, que ignoram as definições e atribuições jornalísticas, são ricas em elementos que fornecem traços para uma ampla análise quanto à ligação dos seus textos ao jornalismo literário.

Eliane Brum, portanto, estabelece espécimes particulares de escrita. Simples e sempre detalhistas. A inquietude e as indagações corrompiam sua existência. Fronteiras que marcaram suas obras, ora em literatura, ora no jornalismo, como ícone para o cenário nacional e mundial – como foi o caso do livro *A vida quem ninguém vê*. Estilo de quem pôde transitar para a terceira margem do rio sem perder sua identidade plural, fomentando atributos que foram capazes de inovar o modo de se escrever crônicas e vislumbrar o jornalismo literário.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, D. V. Clarice Lispector, universo feminino e o jornalismo literário: crônicas que formam e informam. In: **XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3413-1.pdf>>. Acesso em: 05/08/21.

GANCHO, C. V. **Como analisar narrativas**. São Paulo: Ática, 2006.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2008.

LIMA, E. P. O jornalismo literário e a academia no Brasil: fragmentos de uma história. **Revista FAMECOS**, v. 23, n. supl., Porto Alegre, out. 2016. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/4955/495553929008.pdf>>. Acesso em: 16/08/21.

MELO, J. M. **A opinião no jornalismo brasileiro**. Petrópolis: Vozes, 1994.

MOISÉS, M. **A criação literária: prosa II**. São Paulo: Cultrix, 2003.

NEIVA, E. M. C. **A metalinguagem nas inquietações cronísticas de Clarice Lispector**. 2009. 74 p. Jornalismo Literário (Graduação em Comunicação Social - Jornalismo.) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Bahia, 2009.

PENA, F. **Jornalismo literário**. São Paulo: Contexto, 2011.

VILAS-BOAS, S. **O estilo magazine: o texto em revista**. São Paulo: Summus, 2006.

WEISE, A. **Jornalismo literário: uma análise das reportagens de José Hamilton Ribeiro publicadas na revista Realidade**. Rio de Janeiro: Multifoco, 2013.